

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GRAZEL JOY D. PASIGAY

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

grazeljoypasigay19@gmail.com

"TUYONG SANGA"

Kay sarap pagmasdan ang tanawin na nakapalibot,
Pawi sa mabigat kung nararamdamang kalungkutan,
Salamat sa iyo dahil na waksi ang nakabalot,
Sa masalimoot na karanasan sa nakaraan.

kagaya ng sanga ako'y laging nakadikit sayo,
Habang nakadikit pinipilit mong pinapalayo,
Kaya napagtanto ko na hindi tayo hanggang dulo,
Dahil patuloy mong winawasak ang katagang tayo.

Ang dati kung masiglang sanga ay naging tuyong sanga,
Dahil naniwala ako na ikaw aking kasangga,
Ikaw din pala ang huhusga't manghahatak pababa,
Kaya wag kang mag-alala ako na magpaubaya.

Nakakatawa isipin na ako'y isang talunan,
Pero walang magawa't tanggapin ang katotohanan,
Darating ang panahon na mabaon't makalimutan,
Dahil ako'y naging parte lang ng iyong nakaraan.